

**Analisis *Impact* Aktivitas Shalat berjamaah terhadap TingkahLakuPesertaDidik
(Studi di SMA Negeri 1 Wundulako Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara)**

Nurhayati, S.Pd.I.,M.Pd.I

Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam
Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: nisaannisana6@gmail.com

ABSTRAK

Melaksanakan shalat berjamaah dapat melatih untuk berbuat disiplin, saling menghormati, menghargai tanpa ada perbedaan, dan kebiasaan baik ini dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tegun dan sungguh-sungguh yang mengarahkan kerah positif. Kegiatan dapat diartikan dengan berbagai aktivitas yang mengarahkan seluruh tenaga, pikiran, fisik untuk mencapai suatu tujuan. Shalat berjamaah merupakan shalat yang dilaksanakan secara bersama- sama, yang dilakukan sekurang-kurangnya dua orang. Tingkah laku adalah sikap seseorang yang dimanifestasikan kedalam perbuatan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitati. Berdasarkan penyajian dan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas shalat berjamaah memiliki *impact* terhadap tingkah laku peserta didik di SMA Negeri 1 Wundulako.

Kata Kunci: **Aktifitas, Shalat Berjamaah dan Tingkah Laku**

ABSTRACT

Carrying out congregational prayers can train discipline, mutual respect, respect without any differences, and these good habits can be implemented into everyday life. Activity is an activity that is carried out sincerely and sincerely which leads to a positive collar. Activities can be defined as various activities that direct all energy, thought, and physical to achieve a goal. Prayers in congregation are prayers that are performed together, which are performed by at least two people. Behavior is a person's attitude which is manifested in actions. The method used is quantitative descriptive method. Based on the presentation and data analysis, it can be concluded that the congregational prayer activity has an impact on the behavior of students at SMA Negeri 1 Wundulako.

Keyword : *Activities, congregational prayer and behavior*

PENDAHULUAN

Sebagaimana tujuan pendidikan agama Islam yaitu: menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakat serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dan sesama manusia, serta dapat mengambil manfaat yang bisa semakin meningkatkan ketaqwaannya kepada Allah, sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak.¹

Agama Islam terdiri dari lima pondasi, yaitu: Dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Salah satu dari kelima pondasi yang wajib dilaksanakan adalah shalat. Shalat merupakan tiang agama, bagi umat Islam, shalat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Melaksanakan shalat dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, dan juga dapat melatih diri untuk berbuat disiplin, seperti shalat berjamaah. Shalat berjamaah yang dilakukan bersama-sama dapat membuat diri untuk saling menghormati, menghargai tanpa ada perbedaan, dan kebiasaan baik ini dapat diimplementasikan kedalam kehidupan sehari-hari.²

Berdasarkan observasi kepada peserta didik yang telah melaksanakan shalat berjamaah di Sekolah, masih ada ditemukan peserta didik yang berperilaku kurang baik dengan gejala-gejala yaitu: masih ada peserta didik belum memahami pentingnya shalat berjamaah, peserta didik belum tenang dalam melaksanakan shalat berjamaah, peserta didik belum mampu melakukan gerakan shalat dengan baik, masih ada peserta didik yang kurang sopan santun dalam pergaulan antara teman sebaya, ada sebagian peserta didik mengumpat teman-temannya dengan kata-kata kotor, dan masih ada sebagian peserta didik yang keluar masuk saat jam pelajaran berlangsung. Oleh karena itu berdasarkan gejala-gejala tersebut, tema tulisan ini “Pengaruh Aktivitas Shalat Berjamaah terhadap Tingkah Laku Peserta Didik.

KAJIAN TEORI

A. Aktivitas Shalat Berjamaah

Aktivitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan rajin dan sungguh-sungguh. Kegiatan dapat diartikan dengan kesibukan dan kegiatan yang mengarahkan seluruh tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu tujuan.

¹ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, h. 29.

² Abdul Somad, *99 Tanya Jawab Seputar Shalat*, Pekanbaru: Tafaqquh Media, 2017, h. 190.

Shalat berjamaah adalah shalat yang dilaksanakan secara bersama- sama, yang dilakukan sekurang-kurangnya dua orang. Satu orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Jadi aktivitas shalat berjamaah adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama- sama yang dikerjakan sekurang-kurangnya di ikuti oleh dua orang, satu menjadi imam selebihnya menjadi makmum.³

Secara lahiriah shalat berkaitan dengan perbuatan badan seperti duduk, ruku, maupun sujud. Sedangkan secara bathiniah shalat berkaitan dengan hati yang merupakan salah satu cara berkomunikasi langsung dengan Allah yang tercermin dalam sikap khusyu', posisi shalat ditetapkan Allah swt. Sebagai ibadah paling utama bagi umat Islam, sebab amalan pertama yang akan dihisab dihari kemudian adalah amalan shalat.

Ini artinya bahwa ibadah yang sangat dibutuhkan manusia, perbuatan yang wajib dilaksanakan dalam keadaan apapun. Setiap kali umat Islam melaksanakan shalat, Allah swt. akan mencatatnya sebagai pahala apalagi jika dikerjakan secara berjamaah. Shalat berjamaah di samping untuk menunaikan kewajibannya juga sebagai upaya memperbaiki hubungan dengan Allah swt. Maupun dengan sesama manusia, *hablu minallah wa hablu minannas*.

Shalat berjamaah akan menyebabkan seseorang memiliki teman atau saudara yang lebih banyak dalam kehidupannya dan memiliki hubungan atau silaturahmi yang baik, karena selalu berkomunikasi dan berkumpul dengan sesama jamaah di Mesjid atau mushallah.⁴ Untuk itu seorang guru agama Islam diharapkan dapat mendorong dan memberi semangat yang tinggi kepada siswa untuk senantiasa melaksanakan ibadah shalat secara berjamaah.

B. Tingkah Laku

Tingkah laku adalah sikap seseorang yang dimanifestasikan ke dalam perbuatan. Tingkah laku yang dimaksud disini adalah tingkah laku yang baik (akhlak terpuji).⁵ Tingkah laku adalah kegiatan individu atas sesuatu yang berkaitan dengan individu tersebut yang diwujudkan dalam bentuk gerakan dan ucapan. Tingkah laku sangat erat hubungannya dengan etika, moral dan akhlak, yang mana etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya,

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017, h. 106.

⁴ Labib, Muhtadim, *Mutiara Hadits Shahih Muslim*, CV Bintang Pelajar, h. 234.

⁵ Arafat Yasir Mallapiseng, Saleh Sutrisna, *Memahami Dasar-dasar Agama Islam*, Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2014, h. 137.

menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan, Sedangkan akhlak berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak diartikan juga sikap yang melahirkan perbuatan (perilaku, tingkah laku) mungkin baik, mungkin buruk.⁶ Jadi, tingkah laku merupakan sikap seseorang yang menjadikan mudah berbuat atau tanpa pertimbangan atau sesuatu yang menjadi kebiasaan seseorang melakukannya.

Ditinjau dari sudut bentuknya tingkah laku tidak terbentuk seketika, akan tetapi merupakan suatu hasil dari proses yang panjang seperti yang dikemukakan oleh Sarlito Wiraman Sarwono, bahwa: Tingkah laku atau perbuatan manusia tidak terjadi secara sporadis (timbul dan hilang disaat-saat tertentu), tetapi selalu ada kelangsungan antara satu perbuatan dengan perbuatan berikutnya. Perbuatan terdahulu merupakan persiapan perbuatan yang akan datang.⁷

Secara garis besar tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor internal atau faktor pembawaan merupakan faktor dominan yang dibawa sejak lahir. Adapun faktor pembawaan adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan faktor jasmani. Menurut Sanafiah faisal dan Andi Mappiare, pembawaan dapat diartikan sebagai “kecenderungan untuk tumbuh berkembang bagi manusia menurut pola-pola, ciri-ciri dan sifat- sifat tertentu yang timbul saat konsepsi”.

Pada umumnya faktor pembawaan dapat dibedakan menjadi factor ras, jenis kelamin dan pembawaan perorangan. Semua pembawaan ini menyebabkan tingkah laku individu tidak sama antara satu sama lain.

2) Faktor Eksternal

Faktor yang datang dari luar berupa pengalaman-pengalaman, perlakuan orang tua atau pendidikan pengalaman yang dialami individu, disaring dan kemudian membentuk karakter tersendiri yang dapat merubah temperamen seseorang sehingga dapat membentuk kepribadian. Dalam kaitannya dengan tingkah laku, pengaruh lingkungan terhadap individu

⁶ Muhammad Daud, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 346.

⁷ Sarlito Wiraman Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007, h. 30.

sangat menentukan dan bahkan merupakan bagian yang integral dari proses tingkah laku.

Perilaku yang baik adalah pola perilaku yang dilandaskan pada nilai-nilai agama. Setiap perbuatan yang baik terlihat pada sikap jiwa dan perilaku yang sesuai dengan akidah dan syariah Islam. Didalam Islam Pranata perilaku yang mancerminkan struktur dan pola perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan, disebut dengan akhlak, sedangkan pranata nilai yang menentukan kepribadian seseorang, disebut dengan ihsan. Untuk itu, akhlak yang berkualitas ihsan disebut akhlak karimah (akhlak mulia).

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa tingkah laku merupakan suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari serta dapat dinilai baik dan buruknya. Tingkah laku timbul karena adanya rangsangan baik dari dalam maupun dari luar individu itu sendiri. Menurut teori belajar, tingkah laku merupakan hasil dari proses belajar individu.

Oemar Bakri mengemukakan bahwa pembentukan tingkah laku manusia melalui tiga bentuk yaitu:

- a) Naluri, dorongan yang membentuk manusia untuk melakukan sesuatu.
- b) Adat kebiasaan, yaitu perbuatan yang selalu diulang sehingga menjadi mudah dikerjakan.

Perasaan hati, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu baik dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan sedih, yang dipengaruhi oleh naluri.⁸

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Yang dimulai dari penyusunan instrumen, validasi instrumen, penentuan sampel, penyajian data, dan analisis data serta pengumpulan data dokumentasi yang terkait dengan penelitian penulis.

Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu terbagi atas dua variabel diantaranya:

- a. Aktivitas shalat berjamaah sebagai variabel pertama yang disimbolkan dengan huruf X
- b. Tingkah laku peserta didik sebagai variabel kedua yang disimbolkan dengan huruf Y

Defenisi Operasional Variabel

- a) Aktivitas shalat berjamaah

⁸ Oemar Bakri, *Akhlak Muslim*, Bandung: Aksara Baru, 1987, h. 10.

Aktivitas adalah keaktifan atau kegiatan disamakan dengan menyuruh anak melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan aktivitas dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan. Sedangkan shalat berjamaah adalah shalat yang dilaksanakan secara bersama-sama, shalat berjamaah dilakukan sekurang-kurangnya di ikuti oleh dua orang, satu orang jadi imam dan yang lain sebagai makmum. Jadi, aktivitas shalat berjamaah adalah kegiatan shalat yang dilakukan sekurang-kurangnya dua orang dan shalat berjamaah yang dimaksudkan disini adalah shalat dzuhur berjamaah di sekolah.

Adapun indikator-indikator dalam shalat berjamaah yaitu:

1. Peserta didik tepat waktu menghadiri shalat berjamaah.
 2. Peserta didik tenang dalam melaksanakan shalat berjamaah.
 3. Peserta didik mampu melakukan ruku' dengan benar dalam shalat berjamaah.
 4. Peserta didik mampu melaksanakan I'tidal dengan benar dalam shalat berjamaah.
 5. Peserta didik mampu melaksanakan sujud dengan benar dalam shalat berjamaah.
 6. Peserta didik mampu duduk antara dua sujud dengan benar dalam shalat berjamaah.
 7. Siswa mampu tasyahud awal dengan benar dalam shalat berjamaah
 8. Siswa mampu tasyahud akhir dengan benar dalam shalat berjamaah
- b) Tingkah laku, adalah perangai, bahwa tingkah laku adalah sikap seseorang yang dimanifestasikan ke dalam perbuatan. Tingkah laku yang dimaksud disini adalah tingkah laku yang baik (akhlak terpuji).

Adapun indikator-indikator tingkah laku peserta didik yaitu:

1. Peserta didik bertutur kata yang sopan kepada guru.
2. Peserta didik bersikap sopan santun kepada guru.
3. Peserta didik mengerjakan sendiri tugas-tugas yang diberikan guru.
4. Peserta didik tidak keluar masuk pada saat jam pelajaran.
5. Peserta didik menasehati teman yang berbuat salah.
6. Peserta didik tidak membuat keributan ketika guru menjelaskan pelajaran.
7. Peserta didik berkonsultasi pada guru jika ada masalah.
8. Peserta didik bertutur kata yang sopan kepada teman sebaya.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek/objek penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjeknya/objeknya kurang dari 100 lebih baik di ambil semuanya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Data dan Sumber Data

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bersifat korelasi dan terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah aktivitas shalat berjamaah sedangkan variabel terikatnya adalah tingkah laku peserta didik. Berikut ini disajikan data tentang aktivitas shalat berjamaah dan tingkah laku peserta didik yang diperoleh dari hasil angket terhadap 120 orang peserta didik.

1. Data Aktivitas Shalat Berjamaah di SMA Negeri 1 Wundulako

Data tentang aktivitas shalat berjamaah yang diperoleh dari angket. Data tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1

Tepat Waktu Menghadiri Mushollah Untuk Melaksanakan Shalat Berjamaah

OPT	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	21	18%
B	Sering	34	27%
C	Kadang-kadang	52	43%
D	Pernah	9	8%
E	Tidak Pernah	4	3%
	JUMLAH	120	100 %

Berdasarkan Tabel 1 di atas diketahui bahwa dari 120 responden, 21 atau 18% peserta didik selalu tepat waktu menghadiri mushollah melaksanakan shalat berjamaah, 34 atau 27% peserta didik sering tepat waktu menghadiri mushollah melaksanakan shalat berjamaah, 52 atau 43% peserta didik kadang-kadang tepat waktu menghadiri mushollah melaksanakan shalat berjamaah, 9 atau 8% peserta didik pernah tepat waktu menghadiri mushollah melaksanakan shalat berjamaah dan 4 atau 3% peserta didik tidak pernah tepat waktu menghadiri mushollah melaksanakan shalat berjamaah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik menjawab kadang-kadang tepat waktu menghadiri mushollah melaksanakan shalat berjamaah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase pilihan responden penelitian terhadap option C.

Table 3

Melakukan Ruku' Dengan Benar Ketika Melaksanakan Shalat Berjamaah

OPT	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	69	57%
B	Sering	26	22%
C	Kadang-kadang	11	9%
D	Pernah	14	12%
E	Tidak Pernah	0	0%
	JUMLAH	120	100 %

Berdasarkan Tabel 3 di atas diketahui bahwa dari 120 responden, 69 atau 57% peserta didik selalu melakukan ruku' dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah, 26 atau 22% peserta didik sering melakukan ruku' dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah, 11 atau 9% peserta didik kadang-kadang melakukan ruku' dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah, 14 atau 12% peserta didik pernah melakukan ruku' dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah dan 0 atau 0% peserta didik tidak pernah melakukan ruku' dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik menjawab selalu melakukan ruku' dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase pilihan responden penelitian terhadap option A.

Tabel 4

Melakukan I'tidal Dengan Benar Ketika Melaksanakan Shalat Berjamaah

OPT	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	69	57%
B	Sering	19	16%
C	Kadang-kadang	15	13%
D	Pernah	7	6%
E	Tidak Pernah	10	8%
	JUMLAH		100 %

Berdasarkan Tabel 4 di atas diketahui bahwa dari 120 responden, 69 atau 57% peserta didik selalu melakukan I'tidal dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah, 19 atau 16% peserta didik sering melakukan I'tidal dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah, 15 atau 13% peserta didik kadang-kadang melakukan I'tidal dengan

benar ketika melaksanakan shalat berjamaah, 7 atau 6% peserta didik pernah melakukan I'tidal dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah dan 10 atau 8% peserta didik tidak pernah melakukan I'tidal dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik menjawab selalu melakukan I'tidal dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase pilihan responden penelitian terhadap option A.

Tabel 5

Melakukan Sujud Dengan Benar Ketika Melaksanakan Shalat Berjamaah

OPT	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	77	64%
B	Sering	26	22%
C	Kadang-kadang	7	6%
D	Pernah	9	8%
E	Tidak Pernah	1	1%
	JUMLAH		100 %

Berdasarkan Tabel 5 di atas diketahui bahwa dari 120 responden, 77 atau 64% peserta didik selalu melakukan sujud dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah, 26 atau 22% peserta didik sering melakukan sujud dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah, 7 atau 6% peserta didik kadang-kadang melakukan sujud dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah, 9 atau 8% peserta didik pernah melakukan sujud dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah dan 1 atau 1% peserta didik tidak pernah melakukan sujud dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik menjawab selalu melakukan sujud dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase pilihan responden penelitian terhadap option A.

Tabel 6
Melakukan Duduk Diantara Dua Sujud Dengan Benar Ketika Melaksanakan Shalat Berjamaah

OPT	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	77	64%
B	Sering	21	18%
C	Kadang-kadang	18	15%
D	Pernah	4	3%
E	Tidak Pernah	0	0%
	JUMLAH		100 %

Berdasarkan Tabel 6 di atas diketahui bahwa dari 120 responden, 77 atau 64% peserta didik selalu melakukan duduk diantara dua sujud dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah, 21 atau 18% peserta didik sering melakukan duduk diantara dua sujud dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah, 18 atau 15% peserta didik kadang-kadang melakukan duduk diantara dua sujud dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah, 4 atau 3% peserta didik pernah melakukan duduk diantara dua sujud dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah dan 0 atau 0% peserta didik tidak pernah melakukan duduk diantara dua sujud dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik menjawab selalu melakukan duduk diantara dua sujud dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase pilihan responden penelitian terhadap option A.

Tabel 7
Melakukan Tasyahud Awal Dengan Benar Ketika Melaksanakan Shalat Berjamaah

OPT	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	63	53%
B	Sering	24	20%
C	Kadang-kadang	24	20%
D	Pernah	5	4%
E	Tidak Pernah	4	3%
	JUMLAH		100 %

Berdasarkan Tabel 7 di atas diketahui bahwa dari 120 responden, 63 atau 53% peserta didik selalu melakukan tasyahud awal dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah, 24 atau 20% peserta didik sering melakukan tasyahud awal dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah, 24 atau 20% peserta didik kadang-kadang melakukan tasyahud awal dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah, 5 atau 4% peserta didik pernah melakukan tasyahud awal dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah dan 4 atau 3% peserta didik tidak pernah melakukan tasyahud awal dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik menjawab selalu melakukan tasyahud awal dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase pilihan responden penelitian terhadap option A.

Tabel 8

Melakukan Tasyahud Akhir dengan Benar Ketika Melaksanakan Shalat Berjamaah

OPT	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	63	53%
B	Sering	28	23%
C	Kadang-kadang	19	16%
D	Pernah	7	6%
E	Tidak Pernah	3	3%
	JUMLAH		100 %

Berdasarkan Tabel 8 di atas diketahui bahwa dari 120 responden, 63 atau 53% peserta didik selalu melakukan tasyahud akhir dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah, 28 atau 23% peserta didik sering melakukan tasyahud akhir dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah, 19 atau 16% peserta didik kadang-kadang melakukan tasyahud akhir dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah, 7 atau 6% peserta didik pernah melakukan tasyahud akhir dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah dan 3 atau 3% peserta didik tidak pernah melakukan tasyahud akhir dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik menjawab selalu melakukan tasyahud akhir dengan benar ketika melaksanakan shalat berjamaah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase pilihan responden penelitian terhadap option A.

2. Data Tingkah Laku Peserta Didik SMA Negeri 1 Wundulako

Data tentang tingkah laku peserta didik yang diperoleh dari angket. Data tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9
Bertutur Kata Sopan Kepada Guru

OPT	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	80	66%
B	Sering	26	22%
C	Kadang-kadang	12	10%
D	Pernah	2	2%
E	Tidak Pernah	0	0%
	JUMLAH	120	100 %

Berdasarkan Tabel 9 di atas diketahui bahwa dari 120 responden, 80 atau 66% peserta didik selalu bertutur kata sopan kepada guru, 26 atau 22% peserta didik sering bertutur kata sopan kepada guru, 12 atau 10% peserta didik kadang-kadang bertutur kata sopan kepada guru, 2 atau 2% peserta didik pernah bertutur kata sopan kepada guru dan 0 atau 0% peserta didik tidak pernah bertutur kata sopan kepada guru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik menjawab selalu bertutur kata sopan kepada guru. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase pilihan responden penelitian terhadap option A.

Tabel 10
Bersikap Sopan Santun Kepada Guru

OPT	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	83	69%
B	Sering	23	19%
C	Kadang-kadang	13	11%
D	Pernah	1	1%
E	Tidak Pernah	0	0%
	JUMLAH	120	100 %

Berdasarkan Tabel 10 di atas diketahui bahwa dari 120 responden, 83 atau 69% peserta didik selalu bersikap sopan santun kepada guru, 23 atau 19% peserta didik sering bersikap sopan santun kepada guru, 13 atau 11% peserta didik kadang-kadang bersikap sopan santun kepada guru, 1 atau 1% peserta didik pernah bersikap sopan

santun kepada guru dan 0 atau 0% peserta didik tidak pernah bersikap sopan santun kepada guru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik menjawab selalu bersikap sopan santun kepada guru. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase pilihan responden penelitian terhadap option A.

Tabel 11

Mengerjakan Sendiri Tugas yang Diberikan Guru

OPT	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	27	23%
B	Sering	34	27%
C	Kadang-kadang	49	41%
D	Pernah	9	8%
E	Tidak Pernah	1	1%
	JUMLAH	120	100 %

Berdasarkan Tabel 11 di atas diketahui bahwa dari 120 responden, 27 atau 23% peserta didik selalu mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru, 34 atau 27% peserta didik sering mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru, 49 atau 41% peserta didik kadang-kadang mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru, 9 atau 8% peserta didik pernah mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru dan 1 atau 1% peserta didik tidak pernah mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik menjawab kadang-kadang mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase pilihan responden penelitian terhadap option C.

Tabel 12

Keluar Masuk Pada Saat Jam Pelajaran

OPT	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	2	2%
B	Sering	24	20%
C	Kadang-kadang	43	36%
D	Pernah	22	18%
E	Tidak Pernah	29	24%
	JUMLAH	120	100 %

Berdasarkan Tabel 12 di atas diketahui bahwa dari 120 responden, 2 atau 2% peserta didik selalu keluar masuk pada saat jam pelajaran, 24 atau 20% peserta didik sering keluar masuk pada saat jam pelajaran, 43 atau 36% peserta didik kadang-kadang keluar masuk pada saat jam pelajaran, 22 atau 18% peserta didik pernah keluar masuk pada saat jam pelajaran dan 29 atau 24% peserta didik tidak pernah keluar masuk pada saat jam pelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik menjawab kadang-kadang keluar masuk pada saat jam pelajaran. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase pilihan responden penelitian terhadap option C.

Tabel 13

Menasehati Teman yang Berbuat Salah

OPT	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	24	20%
B	Sering	24	20%
C	Kadang-kadang	32	26%
D	Pernah	30	25%
E	Tidak Pernah	10	8%
	JUMLAH	120	100 %

Berdasarkan Tabel 13 di atas diketahui bahwa dari 120 responden, 24 atau 20% peserta didik selalu menasehati teman yang berbuat salah, 24 atau 20% peserta didik sering menasehati teman yang berbuat salah, 32 atau 26% peserta didik kadang-kadang menasehati teman yang berbuat salah, 30 atau 25% peserta didik pernah menasehati teman yang berbuat salah dan 10 atau 8% peserta didik tidak pernah menasehati teman yang berbuat salah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik menjawab kadang-kadang menasehati teman yang berbuat salah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase pilihan responden penelitian terhadap option C.

Tabel 14

Membuat Keributan Ketika Guru Mengajar

OPT	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	4	3%
B	Sering	10	8%
C	Kadang-kadang	28	23%
D	Pernah	27	22.5%
E	Tidak Pernah	51	43%
	JUMLAH	120	100 %

Berdasarkan Tabel 14 di atas diketahui bahwa dari 120 responden, 4 atau 3% peserta didik selalu membuat keributan ketika guru mengajar, 10 atau 8% peserta didik sering membuat keributan ketika guru mengajar, 28 atau 23% peserta didik kadang-kadang membuat keributan ketika guru mengajar, 27 atau 22.5% peserta didik pernah membuat keributan ketika guru mengajar dan 51 atau 43% peserta didik tidak pernah membuat keributan ketika guru mengajar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik menjawab tidak pernah membuat keributan ketika guru mengajar. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase pilihan responden penelitian terhadap option E.

Tabel 14

Berkonsultasi Kepada Guru Ketika Ada Masalah

OPT	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	18	15%
B	Sering	14	12%
C	Kadang-kadang	38	31%
D	Pernah	18	15%
E	Tidak Pernah	32	26%
	JUMLAH	120	100 %

Berdasarkan Tabel 14 di atas diketahui bahwa dari 120 responden, 18 atau 15% peserta didik selalu berkonsultasi kepada guru ketika ada masalah, 14 atau 12% peserta didik sering berkonsultasi kepada guru ketika ada masalah, 38 atau 31% peserta didik kadang-kadang berkonsultasi kepada guru ketika ada masalah, 18 atau 15% peserta didik pernah berkonsultasi kepada guru ketika ada masalah dan 32 atau 26% peserta didik tidak pernah berkonsultasi kepada guru ketika ada masalah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik menjawab kadang-kadang berkonsultasi kepada guru ketika ada masalah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase pilihan responden penelitian terhadap option C.

Tabel 15
Bertutur Kata yang Sopan dengan Teman Sebaya

OPT	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu	38	31%
B	Sering	27	22.5%
C	Kadang-kadang	43	36%
D	Pernah	7	6%
E	Tidak Pernah	5	4%
	JUMLAH	120	100 %

Berdasarkan Tabel 15 di atas diketahui bahwa dari 120 responden, 38 atau 31% peserta didik selalu bertutur kata yang sopan dengan teman sebaya, 27 atau 22.5% peserta didik sering bertutur kata yang sopan dengan teman sebaya, 43 atau 36% peserta didik kadang-kadang bertutur kata yang sopan dengan teman sebaya, 7 atau 6% peserta didik pernah bertutur kata yang sopan dengan teman sebaya dan 5 atau 4% peserta didik tidak pernah bertutur kata yang sopan dengan teman sebaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik menjawab kadang-kadang bertutur kata yang sopan dengan teman sebaya. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase pilihan responden penelitian terhadap option C.

KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian dan analisis data tentang pengaruh aktivitas shalat berjamaah terhadap tingkah laku peserta didik SMA Negeri 1 Wundulako, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas shalat berjamaah memiliki pengaruh terhadap tingkah laku peserta didik di SMA Negeri 1 Wundulako.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, Oemar. 1987. *Akhlak Muslim*, Bandung: Aksara Baru.
- Daradjat, Zakiah Daradjat, dkk. 2016. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Daud. Muhammad. 2006. *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Emzir. 2017. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamka, 2003. Tafsir Al-Azhar, jilid II, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd,
- Mallapiseng, Arafat Yasir Saleh Sutrisna, 2014. *Memahami Dasar-dasar Agama Islam*, Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Muhtadim, Labib, tt. *Mutiara Hadits Shahih Muslim*, CV Bintang Pelajar.
- Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017.
- Sarwono, Sarlito Wiraman. 2007. *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sogiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Somad, Abdul. 2017. *99 Tanya Jawab Seputar Shalat*, Pekan Baru: Tafaqquh Media.